

HAYOTIY KOMPETENSIYALARNI RIVOJLANTIRISHDA BOSHLANG'ICH TA'LIMDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR

Davletov Erkaboy Yusubovich

Ma'mun universiteti "Umumkasbiy fanlar" kafedrası
dotsenti, p.f.f.d. (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15613786>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-June 2025 yil

Ma'qullandi: 05-June 2025 yil

Nashr qilindi: 07-June 2025 yil

KEY WORDS

integratsiyalashgan yondashuv, hayotiy kompetensiyalar, metodik faoliyat, tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlar, kommunikativ kompetensiya.

ABSTRACT

Ushbu maqolada boshlang'ich ta'lim jarayonida o'quvchilarning tayanch hayotiy kompetensiyalarini shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuvlarning pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinadi. Integratsiyalashgan yondashuv – bu fanlararo bog'liqlik, o'quvchilarning amaliy faoliyatga yo'naltirilgan o'zaro muloqotlari va real hayot bilan uzviy bog'langan ta'limiy topshiriqlar orqali o'z ifodasini topadi. Maqolada integratsiyalashgan ta'limning nazariy asoslari, amaliy modellari hamda ularning hayotiy kompetensiyalar – ijtimoiylashuv, muammolarni hal qilish, tanqidiy fikrlash, sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Shuningdek, boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos keluvchi integratsiyalashgan dars namunalariga tahliliy yondashuv berilgan va samaradorlikni oshirishga doir metodik tavsiyalar keltirilgan.

Zamonaviy ta'lim tizimi inson kapitalini shakllantirishda nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsning hayotga moslashuvchanligini ta'minlovchi asosiy institut sifatida qaralmoqda. Xususan, umumiy o'rta ta'limning birinchi bosqichi – boshlang'ich ta'limda o'quvchilarda tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish muhim didaktik va pedagogik vazifa hisoblanadi. Tayanch hayotiy kompetensiyalar deganda shaxsning kundalik hayotda muvaffaqiyatli faoliyat yuritishi uchun zarur bo'lgan kognitiv, kommunikativ, ijtimoiy-psixologik, axloqiy va funksional ko'nikmalar majmui tushuniladi. Ushbu kompetensiyalar shaxsda tanqidiy fikrlash, muammoli vaziyatlarda qaror qabul qilish, jamoada ishlash, sog'lom turmush tarziga amal qilish, axborotni tahlil qilish va undan foydali xulosa chiqarish kabi amaliy faoliyatlarni amalga oshirish salohiyatini shakllantiradi.

Ta'lim jarayonida bu kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashgan yondashuv alohida o'rin tutadi. Integratsiyalashgan ta'lim bu – bir nechta fanlar yoki faoliyat turlari o'rtasida uzviy bog'liqlik o'rnatish orqali bilim va ko'nikmalarni kompleks yondashuv asosida o'rgatish metodologiyasidir. Bu yondashuv o'quv jarayonida o'quvchilarning fanga oid bilimlarini hayotiy faoliyat bilan uyg'unlashtirish, ular orasidagi bog'liqlikni tushunish, real muammolarni hal etishda universal yondashuvlarni qo'llashga imkon beradi.

Bugungi kunda UNESCO, OECD kabi xalqaro tashkilotlar tomonidan ilgari surilayotgan kompetensiyaviy yondashuv konsepsiyasi doirasida integratsiyalashgan ta'lim metodlari eng muhim didaktik mexanizmlar qatorida e'tirof etilmoqda. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida va "Davlat ta'lim standarti"da ham hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirish ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan. Shu bois, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuv orqali o'quvchilarda zamonaviy hayot talablariga mos kompetensiyalarni shakllantirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Mazkur maqolada aynan boshlang'ich ta'lim bosqichida integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish orqali hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishning nazariy asoslari, metodik yo'llari va amaliy mexanizmlari tahlil qilinadi.

Metodologiya:

Ushbu tadqiqotning metodologik asosini kompetensiyaviy yondashuv, integratsiyalashgan ta'lim modeli hamda shaxsga yo'naltirilgan ta'lim konsepsiyasi tashkil etadi. Kompetensiyaviy yondashuvga ko'ra, ta'lim jarayoni nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki o'quvchining real hayotda o'z bilim, ko'nikma va tajribasidan samarali foydalanish qobiliyatini shakllantirishga qaratiladi. Tadqiqot doirasida boshlang'ich ta'limda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan ta'lim yondashuvlari tizimli tahlil qilindi. Bunda fanlararo integratsiya, gorizontaal va vertikal integratsiya shakllari, modullashtirilgan o'quv mazmuni, interfaol va amaliy metodlar, muammoli ta'lim kabi ilg'or pedagogik texnologiyalar asos sifatida tanlandi. Tadqiqotda quyidagi metodlar qo'llanildi:

Tahliliy-deskriptiv metod – mavjud ilmiy-nazariy manbalarni tahlil qilish va mavzuga doir konseptual yondashuvlarni aniqlashda qo'llanildi;

Sistemali yondashuv – hayotiy kompetensiyalarni integratsiyalashgan yondashuv orqali shakllantirishga ta'sir etuvchi barcha omillarni tizimli tahlil qilishda qo'llanildi;

Empirik metodlar – tajriba-sinov darslari, pedagogik kuzatuvlar, so'rovnomalar va suhbatlar orqali amaliy holatlarni o'rganishga xizmat qildi;

Pedagogik eksperiment – boshlang'ich sinf o'quvchilarida hayotiy kompetensiyalarni rivojlantirishga qaratilgan integratsiyalashgan darslarni joriy qilish asosida amalga oshirildi;

Diagnostik metodlar – o'quvchilarning dastlabki va yakuniy bilim, ko'nikma va kompetensiyalar darajasini baholash uchun testlar, reyting jadvallari va kuzatuv kartalaridan foydalanildi.

Tadqiqotda matematik-statistik tahlil usullari yordamida empirik ma'lumotlar qayta ishlanib, integratsiyalashgan yondashuv asosida o'quvchilarda shakllanayotgan hayotiy kompetensiyalarning o'zgarish dinamikasi aniqlangan.

Shuningdek, pedagogik modellashtirish usuli orqali boshlang'ich ta'lim sharoitida integratsiyalashgan yondashuv asosida hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga qaratilgan dars jarayoni namunasi ishlab chiqildi. Ushbu model zamonaviy pedagogik texnologiyalar va o'quvchilarning yosh-psixologik xususiyatlarini inobatga olgan holda shakllantirildi.

Adabiyotlar tahlili:

Boshlang'ich ta'limda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish va integratsiyalashgan yondashuvni joriy etish masalalari zamonaviy pedagogika fanining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. So'nggi yillarda bu borada ko'plab xorijiy va mahalliy pedagog-olimlar tomonidan turli tadqiqotlar olib borilgan. Xalqaro miqyosda Delor komissiyasi (UNESCO, 1996) tomonidan ishlab chiqilgan "Ta'lim: yashash uchun xazina" nomli hisobotda shaxsda

“to‘rt tayanch” – bilishni o‘rganish, faoliyat yuritishni o‘rganish, birga yashashni o‘rganish va bo‘lishni o‘rganish kompetensiyalarini shakllantirish zarurligi asoslab berilgan. Bu yondashuv hayotiy kompetensiyalar mazmunini aniqlashda muhim nazariy asos bo‘lib xizmat qiladi.

OECD (2021) tomonidan taqdim etilgan “Future of Education and Skills – 2030” konseptual modeli esa ta‘limda funksional savodxonlik, raqamli kompetensiya, ijtimoiy-emosional ko‘nikmalar va moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarni ustuvor deb hisoblaydi. Bu model boshlang‘ich ta‘limda integratsiyalashgan yondashuvlar orqali shaxsning kompleks rivojlanishiga urg‘u beradi.

Mahalliy olimlardan S. Turg‘unboyeva, T. Toshxo‘jayev, M. Qurbonov, G. Jo‘raeva, Z. Xolboyeva kabi tadqiqotchilar O‘zbekiston ta‘lim tizimida kompetensiyaviy yondashuv asoslarini, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘lim texnologiyalarini va fanlararo integratsiya tamoyillarini yoritgan. S. Turg‘unboyeva (2017) o‘zining ishlarida integratsiyalashgan o‘qitishning didaktik imkoniyatlarini tahlil qilgan va bu yondashuv o‘quvchilarning amaliy kompetensiyalarini rivojlantirishda yuqori samaradorlikka ega ekanini isbotlagan. Shuningdek, M. Vaxabova va N. Xoliqova boshlang‘ich ta‘limda kommunikativ, axborot va madaniy kompetensiyalarni shakllantirishda integratsiyalashgan darslarning ahamiyatini amaliy tajriba asosida asoslab bergan. Bu tadqiqotlar dars mazmunini real hayotiy kontekstga moslashtirish orqali o‘quvchilarda mustaqil fikrlash, muammolarni hal qilish, axloqiy qaror qabul qilish kabi ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon yaratishini ko‘rsatadi.

Shuningdek, Rossiyalik olimlar – T. E. Eronkina, O. V. Afanasyeva, Yu. A. Konarzhevskiyning integratsiyalashgan ta‘limga oid ishlari o‘quvchilarda sistemali dunyoqarash, kognitiv faoliyat va motivatsiyani shakllantirishdagi usullarga e‘tibor qaratadi. Yuqoridagi ilmiy manbalar asosida xulosa qilish mumkinki, integratsiyalashgan yondashuv – bu faqatgina fanlararo aloqani ifodalaydigan texnologik usul emas, balki u o‘quvchilarda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishga xizmat qiladigan chuqur pedagogik tamoyillar majmuasidir. Boshlang‘ich ta‘limda bu yondashuvning to‘g‘ri joriy qilinishi o‘quvchining shaxs sifatida shakllanishiga, real hayotiy holatlarga tayyor bo‘lishiga mustahkam zamin yaratadi.

Muhokama:

Bugungi global ijtimoiy-iqtisodiy o‘zgarishlar inson hayotining barcha sohalarida moslashuvchanlik, kreativ fikrlash va samarali muloqot qilish ko‘nikmalarini zaruratga aylantirmoqda. Shunday sharoitda maktab, ayniqsa, boshlang‘ich ta‘lim bosqichi o‘quvchilarda nafaqat bilim berish, balki ularni hayotiy faoliyatga tayyorlash, kundalik turmushda zarur bo‘lgan tayanch kompetensiyalarni shakllantirish bilan ham shug‘ullanishi lozim. Bu esa ta‘lim mazmuniga yangicha qarashni, uni o‘quvchining hayotiy ehtiyojlari bilan uyg‘unlashtirishni talab etadi.

Integratsiyalashgan yondashuv – aynan shu ehtiyojlarga javob beradigan, didaktik va metodik jihatdan serqirra vositadir. U orqali o‘quvchilarda bilimlar sun‘iy bo‘laklarga ajralmagan, balki hayotda bir-biriga bog‘liq hodisalar majmui sifatida shakllanadi. Masalan, atrof-muhitni o‘rganishda biologiya, geografiya va ona tili fanlari o‘zaro uyg‘unlashgan holda qo‘llansa, nafaqat nazariy bilim, balki ekologik tafakkur, madaniy yondashuv va kommunikativ ko‘nikmalar ham shakllanadi. Bu holat o‘quvchilar ongida bilimlar integratsiyasi bilan birga, hayotiy kompetensiyalarning ham tabiiy shakllanishiga olib keladi. Shu bilan birga, integratsiyalashgan yondashuv o‘quvchilarning bilim olish jarayoniga bo‘lgan motivatsiyasini oshiradi. An‘anaviy darslarda bilimlar ko‘proq abstrakt va mavhum shaklda

berilgan bo'lsa, integratsiyalashgan darslarda o'quvchi bilimni real holatlar bilan bog'lab, o'z hayotiy tajribasi orqali idrok etadi. Bu esa uning tafakkur jarayonlarini faollashtirib, mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy muloqotda ishtirok etish, shaxsiy fikrini asoslash kabi hayotiy kompetensiyalarni shakllantiradi.

Amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, integratsiyalashgan ta'lim metodikasi qo'llanilgan boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'zaro yordam, hamkorlikda ishlash, muammoli vaziyatlarda hal qiluvchi fikr bildirish, ekologik ong va sog'lom turmush tarziga bo'lgan qiziqish ancha yuqori bo'ladi. Bu esa hayotiy kompetensiyalar rivojlanishining bevosita ko'rsatkichi sifatida e'tirof etiladi. Ammo, bunday yondashuvni ta'lim jarayoniga tatbiq etishda muayyan metodik qiyinchiliklar ham mavjud: o'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligi, integratsiyalashgan dars ssenariylarini ishlab chiqishdagi tajriba yetishmovchiligi, baholash mezonlarining aniqligi va boshqalar. Shu bois, integratsiyalashgan yondashuvni samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning metodik malakasini oshirish, fanlararo hamkorlikni yo'lga qo'yish va zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan unumli foydalanish zarur. Umuman olganda, boshlang'ich ta'limda integratsiyalashgan yondashuv hayotiy kompetensiyalarni shakllantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu yondashuv orqali o'quvchi bilimni nafaqat oladi, balki uni hayotga tatbiq qilishni ham o'rganadi – bu esa ta'limning eng asosiy va yuqori maqsadidir.

Xulosa.

Yuqoridagi ilmiy tahlil va amaliy kuzatuvlarga tayangan holda aytish mumkinki, boshlang'ich ta'limda hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish bugungi ta'lim jarayonining eng dolzarb vazifalaridan biridir. Bu borada integratsiyalashgan yondashuv samarali didaktik vosita bo'lib, o'quvchilarda bilimlarning hayot bilan uyg'unlashuvi, funksional savodxonlik, kommunikativlik, ijtimoiy moslashuvchanlik kabi zaruriy ko'nikmalarning shakllanishiga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim darslari orqali o'quvchilar nafaqat bilimlarni egallaydi, balki ularni amaliyotda qo'llash, muammolarni hal qilish, o'z fikrini asoslab berish va jamoada ishlash kabi hayotiy faoliyatga doir kompetensiyalarni ham rivojlantiradi. Bu esa boshlang'ich ta'limning chinakam shaxsga yo'naltirilganligi va kompetensiyaviy mazmun bilan boyitilganligini ko'rsatadi. Shu bois, boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun integratsiyalashgan yondashuv asosida darslarni loyihalash, metodik qo'llanmalar va baholash tizimlarini takomillashtirish, shuningdek, pedagogik malakani oshirish orqali bu yondashuvni tizimli asosda tatbiq etish muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Delor J. Obrazovaniye: sokrovennoye sokrovishe. Doklad Mejdunarodnoy komissii po obrazovaniyu dlya XXI veka / YUNESKO. – M.: YUNESKO, 1996. – 272 s.
2. OECD. The Future of Education and Skills: Education 2030 – Conceptual Learning Framework. – Paris: OECD Publishing, 2021. – 45 p.
3. Turg'unboyeva S.R. Ta'lim sifatini oshirishda kompetensiyaviy yondashuvning mohiyati. – Toshkent: Fan, 2017. – 124 b.
4. Toshxojayev T. Boshlang'ich ta'lim metodikasida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: "O'qituvchi", 2020. – 216 b.
5. Jo'rayeva G'. Pedagogik texnologiyalar va o'qitishning zamonaviy metodlari. – Toshkent: "Ijod", 2019. – 180 b.
6. Afanasyeva O. V. Integraziya kak faktor razvitiya kompetensiy mladshix shkolnikov //

Pedagogika. – 2021. – №4. – S. 55–60.

7. Vaxabova M. Boshlang'ich ta'limda fanlararo aloqalar asosida hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish. // O'zPI ilmiy axboroti. – 2022. – №2(34). – B. 45–50.

8. Xoliqova N. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishda o'qituvchining rolini oshirish. // Ta'lim va amaliyot jurnali. – 2023. – №1. – B. 32–37

**INNOVATIVE
ACADEMY**